

ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОГО И ЦИТОКИНОВОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

¹Шамсиев Фуркат Мухитдинович, ²Каримова Нилуфар Иргашевна, ³Шарипова Нилуфар Палвановна

¹д.м.н., профессор, руководитель отдела пульмонологии РСНПМЦП, ²к.м.н., PhD, докторант отдела пульмонологии РСНПМЦП, ³самостоятельный соискатель Национального детского медицинского центра

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185907>

Аннотация. Целью исследования явилось изучение особенностей гуморального и цитокинового иммунитета у детей раннего возраста с острым обструктивным бронхитом различной степени тяжести. Исследование проводилось среди 130 пациентов с ООБ в отделении пульмонологии РСНПМЦП. Результаты исследования показали, что к числу патогенетически значимых факторов, во многом определяющих развитие и частоту бронхиальной обструкции, относятся повышение в сыворотке крови противовоспалительного цитокина IL-4 и IgE. При ООБ иммунный ответ развивается преимущественно по Th-1-типу. При анализе изменений уровня IL-4 у больных с ООБ было обнаружено что, отличительной особенностью иммунного ответа является его Th-2-направленность, что приводит к гиперпродукции IgG и IgE. Эти процессы в конечном итоге определяют течение и прогноз заболевания.

Ключевые слова: острый бронхит, бронхообструктивный синдром, гуморальный иммунитет, цитокиновый статус, дети.

Abstract. The aim of the study was to study the features of humoral and cytokine immunity in young children with acute bronchitis with wheezing syndrome of varying severity. The study was conducted among 130 patients with CVD in the Department of Pulmonology of the RSNPMC. The results of the study showed that pathogenetically significant factors that largely determine the development and frequency of bronchial obstruction include an increase in serum anti-inflammatory cytokine IL-4 and IgE. In case of CT, the immune response develops mainly according to the Th1 type. When analyzing changes in IL-4 levels in patients with OB, it was found that a distinctive feature of the immune response is its Th-2 orientation, which leads to hyperproduction of IgG and IgE. These processes ultimately determine the course and prognosis of the disease.

Keywords: acute bronchitis, wheezing syndrome, humoral immunity, cytokine status, children.

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi turli ogirlikdagi ўtkir obstruktiv bronxitli ёш болаларда гуморал ва ситокин иммунитетининг хусусиятларини ўрганиш эди. Tadqiqot РСНПМЦП пульмонология бўлимида ООБ билан касалланган 130 бемор ўртасида ўтказилди. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bronxial obstruktivning rivojlanishi va chastotasini aniqlaydigan patogenetik jihattan muhim omillar zarfda yallig'lanishga qarshi sitoкин ИЛ-4 ва Иге ning kўpayishini ўz ichiga oladi. КТ ҳолатида иммунитет реакцияси асосан Th1 тўрига қараб ривожланади. ОБ билан og'riган беморларда ИЛ-4 даражасидаги ўзгаришларни таҳлил қилганда, иммун жавобнинг ўзига хос хусусияти унинг Th-2 йўналиши еканлиги aniqlandi, бу IgE ва IgG ning гиперпродукциясига олиб келади. Ушбу жараёнлар охир-оқибат касалликнинг бориши ва прогнозини aniqlaydi.

Калим сўзлар: ўткир бронхит, бронхообструктив синдром, гуморал иммунитет, цитокин ҳолати, болалар.

Актуальность

Острый обструктивный бронхит с (ООБ) является частой патологией у детей, особенно раннего возраста и занимает значительное место в структуре заболеваний органов дыхания. В настоящее время такие иммунопатологические состояния при ООБ, как нарушение противоинфекционной защиты, аллергия, аутоиммунные процессы, стали частым явлением [1,2]. Они лежат в основе заболевания, определяя характер и тяжесть течения, поскольку именно иммунная система является решающим звеном в развитии патологических процессов при ООБ [3,4].

В последние годы описаны особенности иммунного ответа при формировании воспалительных процессов в бронхолегочной системе. Своеобразие гуморального иммунитета свидетельствует о том, что инфекция, являясь мощным сенсибилизирующим фактором, вызывает значительные иммунологические сдвиги в организме. Последние, развиваясь у больных с уже измененным преморбидным фоном, могут способствовать рецидивированию бронхолегочного процесса и сопровождаться эпизодами обструкции [4,5]. Основу воспаления при ООБ составляет каскад иммунологических процессов, регуляцию которых осуществляет очень большое число гуморальных медиаторов. Среди них важное значение имеют цитокины – низкомолекулярные белки, обеспечивающие процесс межклеточных коммуникаций клеток иммунной системы [6,7].

Цель исследования. Изучить особенности гуморального и цитокинового иммунитета у детей раннего возраста с острым обструктивным бронхитом различной степени тяжести.

Материалы и методы исследования Исследование велось среди 60 пациентов в возрасте от 1 до 3 лет с ООБ в период с 2022 по 2023 год, которые находились на стационарном лечении в пульмонологическом отделении. Дети с ООБ делились по степени тяжести, I группа – 20 детей с ООБ лёгкого течения (ЛТ), II группа – 25 детей с ООБ среднетяжёлого течения (СТТ), III группа – 15 детей с ООБ тяжёлого течения (ТТ). Группу сравнения составили 30 практически-здоровых детей того же возраста. Оценка показателей иммунологии включала анализ цитокинов: IL-4, IL-8, IFN γ , TNF α и иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG, IgE. Концентрация иммуноглобулинов и цитокинов в крови измерялась методом ELISA с применением моноклональных антител. Подготовка материалов для последующего анализа проводилась с использованием пакета MS Excel в составе MSOffice2003. Для статистической обработки результатов исследования применялись критерии Стьюдента и Фишера.

Результаты и их обсуждение. Результаты изучения гуморального иммунитета у больных с ООБ представлены в таблице 1. У детей с ООБ ЛТ концентрация IgA снижалась до $93,3 \pm 2,22$ мг/% и IgG до $788,2 \pm 10,6$ мг/%, а содержание IgM возрастало до $123,9 \pm 2,81$ мг/% (при норме $107,9 \pm 3,6$ мг/%; $938,3 \pm 17,6$ мг/% и $90,7 \pm 2,8$ мг/%) ($p < 0,001$). При ООБ СТТ выявлялись более выраженные изменения со стороны изучаемых показателей, а именно: уровень IgA снизился до $82,6 \pm 2,73$ мг/% и IgG до $692,02 \pm 14,2$ мг/%, а содержание IgM повышалась до $138,3 \pm 3,4$ мг/% ($p < 0,001$). При ООБ ТТ выявлялись наиболее выраженные изменения со стороны изучаемых показателей, а именно: уровень IgA снизился до $72,6 \pm 4,4$ мг/% и IgG до $611,6 \pm 6,1$ мг/%, а содержание

IgM повышалась до $146,5 \pm 6,7$ мг/% ($p < 0,001$). При исследовании уровня IgE было установлено, увеличение синтеза этого иммуноглобулина во всех трёх группах детей с ООБ. Содержание Ig-E было повышено у больных с ООБ ЛТ в 4,1 раз ($213,85 \pm 6,01$ мг%), ООБ СТТ – в 5 раз ($273,6 \pm 6,8$ мг%), ООБ ТТ - в 6 раз от нормы ($301,3 \pm 13,2$ мг%) ($p < 0,001$). Результаты проведенных исследований еще раз указывают о превалирующем влиянии Th 2 типа у больных с ООБ над Th 1 типа, что доказывает высокие уровни общего IgE.

Таблица 1.

Состояние гуморального иммунитета у детей с ООБ различной степени тяжести

Показатель	Практически здоровые дети (n=30)	ООБ ЛТ (n=20)	ООБ СТТ (n=25)	ООБ ТТ (n=15)	P	P ₁	P ₂
IgG, мг/%	$938,3 \pm 17,6$	$788,2 \pm 10,6$	$692,02 \pm 14,2$	$611,6 \pm 6,1$	<0,01	<0,01	<0,001
IgA, мг/%	$107,9 \pm 3,6$	$93,3 \pm 2,2$	$82,6 \pm 2,7$	$72,6 \pm 4,4$	<0,01	<0,01	<0,001
IgM, мг/%	$90,7 \pm 2,8$	$123,9 \pm 2,8$	$138,3 \pm 3,4$	$146,5 \pm 6,7$	<0,01	<0,01	<0,001
IgE, мг/%	$52,6 \pm 0,9$	$213,85 \pm 6,0$	$273,6 \pm 6,8$	$301,3 \pm 13,2$	<0,01	<0,05	<0,001

(M±m)

Примечание: P - достоверность различий показателей между практически здоровыми детьми и ООБ ЛТ; P₁ - достоверность различий показателей между ООБ ЛТ и ООБ СТТ; P₂ - достоверность различий показателей между ООБ ЛТ и ООБ ТТ

Результаты изучения цитокинового статуса представлены в таблице 2. Из рисунка нами выявлено, что у детей с ООБ ЛТ продукция IL-4 достоверно ($p < 0,001$) повышалась до $21,3 \pm 0,38$ нг/мл. У больных с ООБ СТТ показатель продукции IL-4 был достоверно ($p < 0,01$) повышен до $29,6 \pm 1,44$ нг/мл, что было в 6,12 раз выше. У больных с ООБ ТТ показатель продукции IL-4 был повышен до $39,03 \pm 2,3$ нг/мл. Наблюдается закономерное нарастание противовоспалительного цитокина IL-4 во всех обследованных группах, но оно более выражено при ООБ ТТ, превышая норму в 8,4 раза. IL-8 является сильным воспалительным медиатором, который относится к хемокиновой группе. Он вырабатывается под влиянием эндотоксинов и цитокинов бактерий, в основном, за счёт фактора некроза опухоли (TNF). Он создаёт среду для хемотаксиса клеток фагоцитоза. IL-8 является важным медиатором воспалительного процесса в лёгких. При анализе содержания IL-8 у детей с ООБ ЛТ достоверно ($p < 0,01$) повышался до $91,2 \pm 2,9$ нг/мл. У больных с ООБ СТТ показатель продукции IL-8 был достоверно ($p < 0,01$) повышен до $105,5 \pm 4,17$ нг/мл. У больных с ООБ ТТ показатель продукции IL-8 был повышен до $110,0 \pm 6,7$ нг/мл ($p < 0,01$). Наблюдается закономерное нарастание противовоспалительного цитокина IL-8 во всех обследованных группах, но оно более выражено при ООБ ТТ, превышая норму в 5,6 раз.

Таблица 2.

Содержание цитокинов у детей в исследуемых группах, (M±m)

Показатели	Практически здоровые дети (n=30)	ООБ ЛТ (n=20)	ООБ СТТ (n=25)	ООБ ТТ (n=15)	P	P1	P2
TNFα (пг/мл)	28,4±1,5	63,5±1,2	89,7±3,2	100,2±4,9	<0,01	<0,001	<0,01
IL – 4 (пг/мл)	4,6±0,6	21,3±0,38	29,6±1,44	39,03±2,3	<0,01	<0,05	<0,001
IFNγ (пг/мл)	34,3±2,7	22,2±0,74	15,3±0,95	9,85±0,6	<0,01	<0,01	<0,001
IL – 8 (пг/мл)	19,2±2,4	91,2±2,9	105,5±4,17	110,0±6,7	<0,01	<0,01	<0,01

Примечание: P - достоверность различий показателей между практически здоровыми детьми и ООБ ЛТ; P₁ - достоверность различий показателей между ООБ ЛТ и ООБ СТТ; P₂ - достоверность различий показателей между ООБ ЛТ и ООБ ТТ.

Одним из основных средств защиты организма от вирусных и бактериальных инфекций является его собственная система интерферонов. Большинство патогенных микроорганизмов обладает интерферон индуцирующей активностью. Так, у детей, больных ООБ ЛТ уровень сывороточного гамма-интерферона (IFNγ) был в 1,6 раз ниже и составил 22,2±0,74 нг/мл (p<0,05), при ООБ СТТ был в два раза ниже и составил 15,3±0,95 нг/мл и ООБ ТТ в три раза ниже (9,85±0,6 нг/мл) соответственно, чем у практически здоровых детей (P во всех случаях от <0,01 до <0,001). Более значительное увеличение определялось у больных с ООБ ТТ. Нарушение продукции IFNγ, играющего важную роль в поддержании гомеостаза, является характерным для обследованных больных. Сниженная при этом продукция IFNγ приводит, по-видимому, к длительному рецидивирующему течению заболевания.

В наших исследованиях уровень фактора некроза опухоли-α был более значительно повышенным в 3,8 раз у детей с ООБ ТТ по сравнению с детьми контрольной группы (P<0,001). При анализе содержания TNFα у детей с ООБ ЛТ достоверно (p<0,001) повышался до 69,54±2,45 нг/мл. У больных с ООБ СТТ показатель продукции TNFα был достоверно (p<0,001) повышен до 89,7±3,2 нг/мл. У больных с ООБ ТТ показатель продукции TNFα был повышен до 100,2±4,9 нг/мл. Наблюдается закономерное нарастание противовоспалительного цитокина TNFα во всех обследованных группах, но оно более выражено при ООБ ТТ, превышая норму в 5,6 раз, что отражает повышенную активность макрофагов, участвующих в поддержании воспалительного процесса.

Выводы:

1. К числу патогенетически значимых факторов, во многом определяющих развитие и частоту бронхиальной обструкции, относятся повышение в сыворотке крови противовоспалительного цитокина IL-4 и IgE.
2. Выявленная дисфункция иммунной системы, выражающаяся в угнетении клеточного иммунитета, стимуляции некоторых показателей гуморального иммунитета,

повышении IL-1 β и IL-4, который способствует гиперпродукции IgE, является патогенетической основой развития бронхиальной обструкции при ООБ у детей.

3. При ООБ иммунный ответ развивается преимущественно по Th-1-типу, который, позволяет предположить, что в возникновении симптоматики бронхиальной обструкции ведущую роль играет формирование очага инфекционного воспаления в легочной ткани. При анализе изменений уровня IL-4 у больных с ООБ было обнаружено что, отличительной особенностью иммунного ответа является его Th-2-направленность, что приводит к гиперпродукции IgG и IgE. Эти процессы в конечном итоге определяют течение и прогноз заболевания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

4. Балаболкин, И. И. Влияние вирусных инфекций на состояние гуморального и клеточного иммунитета у детей с аллергическими заболеваниями. *Иммунология*. 2015; 1:21-26.
5. Кобзеев, Д. Ю. Трудности диагностики и лечения бронхиальной астмы у детей первых 5 лет жизни. *Лечащий врач*. 2017; 1:21-27.
6. Куличенко, Т.В. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы у детей раннего возраста. *Рус. вестн. перинатол. и педиатр*. 2020;45(6):25-30.
7. Охотникова, Е.Н. Основные этапы формирования бронхиальной астмы у детей первых лет жизни. *Лікі України*. 2020;4:23-26.
8. Anderson, H.R. et al. Ambient particulate pollution and the world-wide prevalence of asthma, rhinoconjunctivitis and eczema in children: Phase One of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). *Occup Environ Med*. 2018;67:293-300.
9. Bisgaard, H. Twelve-month safety and efficacy of inhaled fluticasone propionate in children aged 1 to 3 years with recurrent wheezing. *Pediatrics*. 2021;113:87.
10. Brand, P.L. et al. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: An evidence-based approach. *Eur. Respir. J*. 2018;32:1096-1110.
11. Martinez, F.D. Development of wheezing disorders and asthma in preschool children. *Pediatrics*. 2022;109(2):362-367.